

**LAPORAN AKHIR KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

“Peran Teknologi Informasi dalam Mengoptimalkan Proses Skrining dan Rujukan Kasus Stunting di Desa Tamasaju”

Tahun 1 dari rencana 1 tahun

KETUA TIM PENELITI

NAMA : Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
N I D N : 0906108301

ANGGOTA

- 1. Nurbaya (NIM. P1C122018)**
- 2. Indah Mustikasari (NIM. P1C122019)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEGAREZKY
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Pengabdian Masyarakat : “Peran Teknologi Informasi dalam Mengoptimalkan Proses Skrining dan Rujukan Kasus Stunting di Desa Tamasaju”.

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
NIDN : 0906108301
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : S2 Administrasi Rumah Sakit
Nomor HP : 0811461912
Alamat surel (e-mail) : muhammadbasir@unimerz.ac.id
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun

Anggota (1)

Nama Lengkap : Nurbaya
NIM : P1C122018

Anggota (2)

Nama Lengkap : Indah Mustikasari
NIM : P1C122019
Perguruan Tinggi : Universitas Megarezky Makassar
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 9.300.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 9.300.000,00

Mengetahui
Direktur,

(Dr. Ns. Julia Fitrianiingsih, S.Kep.,M.Kes., M.Kep)
NIDN. 0923117901

Makassar, 10 Agustus 2024
Ketua Pelaksana

(Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.)
NIDN. 0906108301

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(Syamsyuryana Sabar, S.Kep.,Ns.,M.Kep.)
NIDN. 0915118602

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan tuntunannya sehingga kami dapat melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat bentuk kegiatan yaitu “ Peran Teknologi Informasi dalam Mengoptimalkan Proses Skrining dan Rujukan Kasus Stunting di Desa Tamasaju” sebagai upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Penulis juga telah menyelesaikan laporan walaupun isinya yang sangat sederhana jauh dari sempurna. Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi kepada Masyarakat dan menjadi salah satu kontribusi penulis sebagai bagian dari Tridarma. Harapan kami semoga laporan ini dapat membantu menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, sehingga kami dapat memperbaiki bentuk maupun isi laporan ini sehingga kedepannya dapat lebih baik lagi. Laporan ini kami akui masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami harapkan kepada para pembaca untuk memberikan masukan maupun kritik yang bersifat.

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKATA

DAFTAR ISI

RINGKASAN PROPOSAL

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

1.2 Permasalahan mitra

BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN

BAB 3 METODE PELAKSANAAN

BAB 4 LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

BAB 5 BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

5.1 Anggaran Biaya

5.2 Jadwal Kegiatan

BAB 6 PELAKSANAAN KEGIATAN

BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN

REFERENSI

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

LAMPIRAN-LAMPIRAN

”Peran Teknologi Informasi dalam Mengoptimalkan Proses Skrining dan Rujukan Kasus Stunting di Desa Tamasaju”

Oleh :

Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes. / NIDN 0906108301

Ringkasan:

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan peran teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skrining dan rujukan kasus stunting. Desa ini menghadapi tingginya angka stunting akibat kurangnya asupan gizi seimbang dan minimnya informasi tentang nutrisi. Melalui edukasi berbentuk ceramah dan penyuluhan, masyarakat akan diberikan informasi standar tentang pemanfaatan teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skiring dan rujukan kasus stunting. Targetnya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skiring dan rujukan kasus stunting. Diharapkan, intervensi ini dapat mempercepat penurunan angka stunting di Desa Tamasaju dengan sistem yang lebih terstruktur dan efisien.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Proses Skrining, Stunting

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Analisis Situasi

Desa Tamasaju terletak di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, adalah wilayah pedesaan dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani. Sebagai desa dengan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan, kondisi sosial ekonomi penduduk desa ini umumnya berada pada kategori menengah ke bawah. Pendapatan yang terbatas mempengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang untuk anak-anak mereka, yang menjadi faktor utama tingginya angka stunting di wilayah ini. Berdasarkan data dari puskesmas setempat, prevalensi stunting di desa ini melebihi angka nasional, menunjukkan masalah gizi kronis yang mendesak untuk ditangani (Puskesmas Galesong Utara, 2023).

Desa Tamasaju merupakan salah satu wilayah yang masih menghadapi tantangan besar dalam penanganan kasus stunting. Seperti banyak desa di Indonesia, akses terhadap layanan kesehatan dan pemantauan gizi yang memadai menjadi kendala utama. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa angka stunting di pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan, terutama karena faktor aksesibilitas yang terbatas, baik dalam hal infrastruktur kesehatan maupun ketersediaan sumber daya medis yang memadai (Kemenkes, 2022). Di Desa Tamasaju, pemantauan kesehatan anak dan ibu hamil umumnya dilakukan di posyandu, namun proses ini masih banyak mengandalkan metode manual yang rentan terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan dalam menganalisis data.

Saat ini, proses skrining di desa-desa seperti Tamasaju seringkali bergantung pada survei lapangan secara berkala yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lokal. Namun, keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan infrastruktur teknologi membuat proses tersebut tidak efektif. Data yang dikumpulkan secara manual sering kali tidak terintegrasi dengan baik antara posyandu, puskesmas, dan rumah sakit rujukan. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam merujuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, terutama untuk anak-anak yang sudah berada dalam kondisi stunting kronis. Kondisi ini mengakibatkan anak-anak tidak mendapatkan intervensi dini yang seharusnya dapat mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut (Unicef, 2018).

Dengan adanya teknologi informasi, potensi perbaikan dalam proses skrining dan rujukan stunting di Desa Tamasaju sangat signifikan. Sistem informasi kesehatan berbasis digital memungkinkan pengumpulan data secara real-time, yang dapat langsung dianalisis untuk mendeteksi risiko stunting sejak dini. Teknologi ini juga mendukung integrasi data antara berbagai level fasilitas kesehatan, sehingga mempercepat proses rujukan kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut ke rumah sakit rujukan. Penerapan teknologi ini di beberapa wilayah pedesaan telah terbukti mampu meningkatkan efektivitas penanganan kesehatan ibu dan anak secara keseluruhan (WHO, 2020). Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi di Desa Tamasaju dapat menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan penanganan kasus stunting dan menurunkan prevalensi stunting di wilayah tersebut.

1.2 Permasalahan Mitra

Mitra dalam penelitian ini adalah warga, aparat pemerintah desa, dan kader kesehatan Desa Tamasaju. Fokusnya adalah keluarga dengan anak balita yang berisiko mengalami stunting. Berdasarkan data awal yang dikumpulkan dari lapangan, banyak keluarga di desa ini tidak menyadari pentingnya teknologi informasi dalam mempercepat dan mempermudah proses skrining kasus stunting. Stunting merupakan salah satu masalah gizi kronis yang menjadi perhatian serius di Indonesia. Stunting pada anak balita terjadi akibat kekurangan asupan gizi yang berlangsung lama, terutama pada periode 1.000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, mencapai sekitar 21,6% pada tahun 2022, meskipun telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir (Kemenkes, 2022). Desa Tamasaju, yang berada di wilayah pedesaan dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, menghadapi tantangan dalam melakukan skrining dan rujukan kasus stunting secara tepat waktu dan efisien. Kondisi ini memperlambat upaya penanganan dini dan intervensi yang diperlukan untuk menurunkan angka stunting.

Salah satu penyebab utama dari lambatnya proses penanganan stunting di Desa Tamasaju adalah kurangnya sistem manajemen informasi yang efisien untuk melakukan pemantauan kondisi gizi anak dan ibu hamil. Skrining manual yang masih diterapkan di berbagai posyandu seringkali tidak didukung oleh teknologi informasi yang memadai, sehingga data yang dihasilkan kurang optimal untuk dianalisis secara cepat. Akibatnya, tenaga kesehatan kesulitan melakukan deteksi dini pada anak-anak yang berisiko stunting, yang berdampak pada keterlambatan dalam merujuk mereka ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi (Unicef, 2018).

Peran teknologi informasi sangat krusial dalam mengoptimalkan proses skrining dan rujukan ini. Pemanfaatan aplikasi kesehatan berbasis digital dapat membantu tenaga medis di desa dalam mengumpulkan, memantau, dan menganalisis data kesehatan anak secara lebih akurat dan cepat. Sistem informasi terintegrasi juga memungkinkan adanya komunikasi yang lebih baik antara fasilitas kesehatan di desa, seperti posyandu dan puskesmas, dengan rumah sakit rujukan, sehingga mempercepat proses rujukan untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan segera (World Health Organization, 2020). Optimalisasi teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penanganan stunting di Desa Tamasaju secara keseluruhan.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN

Di Desa Tamasaju, permasalahan stunting masih menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Stunting, atau gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap perkembangan fisik dan mental. Salah satu faktor yang menyulitkan penanganan stunting di desa ini adalah kurangnya keterjangkauan dan akses yang cepat terhadap data kesehatan yang akurat, serta sistem yang mendukung proses skrining dan rujukan kasus yang efisien. Untuk itu, diperlukan solusi inovatif berbasis teknologi informasi yang dapat mengoptimalkan proses identifikasi dini dan penanganan stunting.

Teknologi informasi dapat memainkan peran penting dalam mempercepat dan mempermudah proses skrining kasus stunting di Desa Tamasaju. Dengan adanya aplikasi atau platform digital yang mengintegrasikan data kesehatan ibu hamil dan balita, tenaga medis di desa dapat dengan mudah memantau kondisi gizi anak-anak secara real-time. Data yang dikumpulkan melalui aplikasi ini dapat mencakup riwayat kesehatan, status gizi, serta perkembangan fisik anak. Selain itu, aplikasi tersebut juga dapat dilengkapi dengan fitur analitik untuk mendeteksi risiko stunting lebih awal, sehingga intervensi yang tepat dapat dilakukan sebelum kondisi semakin parah.

Selain untuk skrining, teknologi informasi juga dapat digunakan untuk memperbaiki sistem rujukan kasus stunting. Dengan adanya sistem rujukan digital yang terintegrasi antara posyandu, puskesmas, dan rumah sakit rujukan, proses penanganan anak yang terdeteksi stunting menjadi lebih cepat dan efektif. Teknologi ini memungkinkan pertukaran informasi secara real-time, sehingga kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut dapat segera ditindaklanjuti. Pada akhirnya, peran teknologi informasi ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Desa Tamasaju dengan sistem yang lebih terstruktur dan efisien.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dan disajikan pada hari Sabtu, tanggal 06 Juli 2024 di desa Tamasaju dalam bentuk edukasi mengenai peran teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skrining dan rujukan kasus stunting, yang akan disampaikan melalui ceramah. Ceramah ini akan dilakukan secara langsung kepada masyarakat mitra, dengan fokus pada ibu-ibu yang memiliki anak balita berisiko stunting. Materi ceramah akan mencakup penjelasan ilmiah mengenai peran teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skrining dan rujukan kasus stunting. Edukasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang bagaimana peran teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skrining dan rujukan kasus stunting.

Dalam pelaksanaan ceramah, pendekatan partisipatif akan diterapkan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam sesi tanya jawab, masyarakat dapat bertanya mengenai peran teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skrining dan rujukan kasus stunting. Diskusi interaktif ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mereka dan mendorong penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penyampaian materi akan disesuaikan dengan konteks lokal dan tingkat pemahaman masyarakat agar informasi dapat diterima dengan baik. Materi ceramah disusun berdasarkan referensi ilmiah yang valid dan relevan, serta hasil wawancara dengan kepala desa Tamasaju yang dilakukan sebelumnya. Dengan metode ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami peran teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skrining dan rujukan kasus stunting.

BAB 4

LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

A. Luaran

Adapun luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain pengetahuan, pemahaman, serta peningkatan wawasan kepada masyarakat dan kader Kesehatan khususnya ibu-ibu yang memiliki anak balita, dalam memahami peran teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skrining dan rujukan kasus stunting.

B. Target Capaian

Target dari penyuluhan ini diharapkan kepada masyarakat dan kader Kesehatan Desa Tamasaju Kabupaten Takalar dapat memiliki kesadaran dan kemauan untuk menerapkan pemahaman yang lebih baik mengenai peran teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skrining dan rujukan kasus stunting. Selain itu, target jangka panjangnya adalah masyarakat dan kader kesehatan dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam penanganan kasus stunting termasuk pencegahannya.

BAB 5
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

5.1 Anggaran Biaya

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN HARGA	TOTAL
1	Spanduk	1	Rp 100.000	Rp 100.000
2	Konsumsi	100	Rp 25.000	Rp 2.500.000
3	Snack	100	Rp 10.000	Rp 1.000.000
4	Rompi	25	Rp 160.000	Rp 4.000.000
5	Plakat	2	Rp 100.000	Rp 200.000
6	Honor Kader	24	Rp 50.000	Rp 1.200.000
7	Honor CS	1	Rp 300.000	Rp 300.000
			TOTAL	Rp 9.300.000

5.2 Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan			
		13 Juni 2024	06 Juli 2024	20 Agustus 2024	14 September 2024
1	Pengajuan proposal				
2	Penyuluhan (Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat)				
3	Penyusunan Laporan Kegiatan				
4	Pengumpulan Laporan				

BAB 6

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Deskripsi Media Pengabdian Masyarakat

Media yang digunakan untuk melakukan pengabdian masyarakat adalah LCD, laptop, dan sound system

B. Waktu dan Tempat Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) telah dilakukan pada hari Sabtu 06 Juli 2024 berlokasi di Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar

C. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini berlangsung pada hari sabtu 06 Juli 2024 dan peserta penyuluhan kegiatan PKM ini adalah aparat desa, masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki anak balita Desa Tamasaju Kec. Galesong Utara Kab. Takalar. Penyuluhan dilakukan di Kantor Desa Tamasaju. Adapun metode penyuluhan yang dilakukan berupa pemberian materi dengan metode ceramah, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gratis berupa konsultasi dan pengukuran berat badan, tinggi badan pada anak balita.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini telah dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024. Kegiatan ini dilakukan secara langsung (tatap muka) dan masih menerapkan protokol kesehatan. Adapun peserta yang menghadiri kegiatan ini yaitu aparat desa, kader kesehatan dan masyarakat Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Bentuk kegiatan PKM yang dilakukan berupa bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan kader kesehatan tentang peran teknologi informasi dalam mengoptimalkan proses skrining dan rujukan kasus stunting.

B. Saran

Kegiatan penyuluhan merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan edukasi serta pengetahuan atau informasi kepada masyarakat dan kader kesehatan. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini sebaiknya aparat desa menyampaikan kepada organisasi-organisasi pemuda maupun ibu-ibu PKK yang ada di desan dan Kecamatan tersebut, sehingga dapat melibatkan lebih banyak peserta.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, N., Fitriyaningsih, J., & Basir, M. (2024). The role of knowledge in improving attitudes and behaviors of stunting prevention in pregnant women. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 13(2), 403-410.

Basir, M., Hatta, M., As'ad, S., & Patellongi, I. (2025). Pengaruh Intermittent Fasting terhadap Penurunan Ekspresi mRNA Gen Tumor Necrosis Factor-Alpha pada Mencit (Mus Musculus). *Proceedings Series on Health & Medical Sciences*, 7, 105-109.

Basir, M., Herman, S., Hatta, M., As'ad, S., Patellongi, I., & Modi, A. H. (2024). Effect of Intermittent Fasting on Decreased Interleukin-6 Genes mRNA Expression in Mice (Mus Musculus). *Indonesian Andrology & Biomedical Journal*, 5(2).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Kemenkes.

Nurbaya, N., Zainuddin, Z., & Basir, M. (2024). Analysis Of Factors Related To Workload Of Nurses At UPT Rumbia Regional Public Hospital Jeneponto District. *Jurnal EduHealth*, 15(04), 336-347.

Puskesmas Galesong Utara. (2023). Laporan Tahunan Prevalensi Stunting di Kecamatan Galesong Utara.

Syahrir, A., Hidayah, N., & Basir, M. (2022). Intervensi logoterapi pada peningkatan harga diri dan kebermaknaan hidup remaja di Panti Asuhan Nahdiyat Makassar. *Jurnal Keperawatan Florence Nightingale*, 5(1), 1-4.

Unicef. (2018). *Reducing Stunting in Children: Strategies and Opportunities*. New York: United Nations Children's Fund.

World Health Organization. (2020). *Digital Health for the Prevention and Management of Stunting in Children*. Geneva: WHO.

Zainuddin, R. H., Basir, M., & Amalia, M. Analysis of Visitor Complaint Handling RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar City: Qualitative Approach.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1: Surat Tugas

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MEGAREZKY

SK. Menristekdikti RI. No.1194/KPT/1/2018 Terakreditasi BAN PT

Kampus II Jalan Antang Raya No.43 Telp. 0411 - 492 401 - 496401 Fax. 496614 Website : <http://universitasmegarezky.ac.id> Email: info@universitasmegarezky.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 937 .D02.07.091056/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Megarezky menugaskan kepada:

Ketua
Nama : **Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.**
NIDN : 0906108301
Program Studi : S2 Administrasi Rumah Sakit
Anggota 1
Nama : Nurbaya
NIM : P1C122018
Anggota 2
Nama : Indah Mustikasari
NIM : P1C122019
Masa Pelaksanaan : 06 Juni 2024
Tempat Pelaksanaan : Desa Tamasaju
Judul : "Peran Teknologi Informasi dalam Mengoptimalkan Proses Skrining dan Rujukan Kasus Stunting".

Untuk Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dalam rangka memenuhi salah satu tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan judul di atas, dan akan memberikan laporan akhir (*hardcopy* dan *softcopy*) ke LPPM Universitas Megarezky.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 Juni 2024

Kepala LPPM,

Ns. Syamsuriyana Sabar, M.Kep.

NIDN: 09 151186 02

Tembusan Kepada Yth:

1. Yang Bersangkutan
2. Arsip

Lampiran 2: Anggaran Belanja

NO	URAIAN	JUMLAH	SATUAN HARGA	TOTAL
1	Spanduk	1	Rp 100.000	Rp 100.000
2	Konsumsi	100	Rp 25.000	Rp 2.500.000
3	Snack	100	Rp 10.000	Rp 1.000.000
4	Rompi	25	Rp 160.000	Rp 4.000.000
5	Plakat	2	Rp 100.000	Rp 200.000
6	Honor Kader	24	Rp 50.000	Rp 1.200.000
7	Honor CS	1	Rp 300.000	Rp 300.000
			TOTAL	Rp 9.300.000

Lampiran 3

LOOKBOOK/CATATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

“Peran Teknologi Informasi dalam Mengoptimalkan Proses Skrining dan Rujukan Kasus Stunting di Desa Tamasaju”.

Hari/Tanggal	: Sabtu / 06 Juli 2024
Tempat	: Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar
Uraian Kegiatan :	<p>Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada tanggal 06 Juli 2024 yang berlokasi di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan yang bekerjasama dengan Program Studi Magister Farmasi Program Pascasarjana Universitas Megarezky. Pengabdian masyarakat berupa penyuluhan edukasi dengan pemberian materi dengan metode ceramah, kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki anak balita, dalam memanfaatkan tanaman herbal lokal sebagai bagian dari pola makan untuk pencegahan stunting kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan gratis berupa konsultasi dan pengukuran berat badan, tinggi badan pada anak balita.</p> <p>Ringkasan Kegiatan: Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat Program studi Administrasi Rumah Sakit Program Pascasarjana Universitas Megarezky semester genap tahun akademik 2023/2024.</p>
Pelaksanaan :	Paraf :

Mengetahui,
Ketua Tim Pengabdian Masyarakat

(Dr. Ibtisamatul Aminah, S.Si)
NIDN. 0919119202

Pelaksana Kegiatan

(Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.)
NIDN. 0906108301

Lampiran 3: Curriculum Vitae

Nama : Muhammad Basir
NIDN : 0906108301
Alamat : Perumahan Bukit Tamarunang, Kel.
Tamarunang, Kec. Somba Opu, Kab.
Gowa
No.Hp : +62811461912
E-mail : muhammadbasir@unimerz.ac.id
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Bissoloro, 6 Oktober 1983
Agama : Islam
Jabatan Fungsional : Lektor
Institute : Universits Megarezky
Alamat Institute : Jl. Antang Raya No. 43 Makassar

IDENTITAS DIRI

Ketua Peneliti

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	7306090610830001
5	NIDN	0906108301
6	Tempat, Tanggal Lahir	Bissoloro, 6 Oktober 1983
7	E-mail	muhammadbasir@unimerz.ac.id
8	Nomor Telepon/HP	0811461912
9	Alamat Kantor	Jl. Antang Raya No. 43, Makassar
10	Nomor Telepon/Faks	
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = ... orang; S-2 = ...orang; S-3 = ... orang
12	Nomor Telepon/Faks	
	Mata Kuliah yang Diampu	1. Entrepreneurship dan Digital Marketing 2. Digitalisasi Marketing RS 3.

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	STIK Famika Makassar	Universitas Hasanuddin	Universitas Hasanuddin
Bidang Ilmu	Kimia Bahan Alam	Ilmu Biomedik	Ilmu Kedokteran
Tahun Masuk-Lulus	2002-2007	2010-2012	2014-2019
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Pengaruh Sanitasi Lingkungan Terhadap Penyakit Infeksi di Desa Bissoloro	Pengaruh Program Latihan Umum terhadap Fungsi Hati Atlet Kontingen Bayangan PON XII Sulawesi Selatan	Pengaruh Intermitten Fasting terhadap Penurunan Ekspresi mRNA Gen IL-6 dan TnF-Alpha pada Mencit Mus Musculus
Nama Pembimbing/Promotor	1. Ns. Asrijal Bakri, S.Kep., M.Kes 2. Ns. Supardi, S.Kep., M.Kes	1. Dr. dr. Ilham Jaya Patellongi, M.Kes 2. Dr. dr. Irfan	1. Prof. dr. Mochammad Hatta 2. Prof. Dr. dr. Suryani As'ad.,

		Idris, M.Kes	M.Sc., Sp.GK(K)
--	--	--------------	--------------------

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
dst				

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DIKTI maupun dari sumber lainnya.

D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jml (Juta Rp)
1				
2				
3				
4				

*Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema pengabdian kepada masyarakat DIKTI maupun dari sumber lainnya.

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Nama Jurnal
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah /Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1			
2			

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Latihan fisik dan fungsi hati	2023	204	CV. Dewa Publishing
dst				

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				

I. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
Dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan laporan pengabdian kepada masyarakat Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Makassar, Agustus 2024

(Dr. Ns. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes.)

Lampiran 5 : Berita Acara

UNIVERSITAS MEGAREZKY PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Kampus Jl. Antang Raya No. 43 Telp 0411-492401 / 496401 Fax 496614
Website: <https://www.unimerz.ac.id> | Email : info@unimerz.ac.id

DAFTAR HADIR

Pada hari.....tanggal.....jam.....WITA-selesai, dilaksanakan kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat** bertempat.....

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Sumarlin, S.Pd	Camat	
2.	Abd. Asis, S.Sos	Kepala Desa	
3.	Dr. Ns.Julia Fitriainingsih, S.Kep.,Ns.,M.Kes.,M.Kep	Direktur Pascasarjana	
4.	Dr. Rika Handayani, SKM.,M.Kes	Wakil Direktur I	
5.	Dr. Syamsuriyati, SST.,SKM.,M.Kes	Wakil Direktur II	
6.	Dr.Jalal, M.Pd		
7.	Dr. Sriyana Herman, SKM., M.Kes		
8.	Dr.Zainuddin, SKM.,M.Kes		
9.	Dr. Ria Rezeki Sudarmin, SKM.,M.Kes		
10.	Dr. Dian Meiliani Yulis, SKM., M.Kes		
11.	Dr. Muhammad Basir, S.Kep., M.Kes., M.Kep		
12.	Dr. Ibtisamatul Aminah, S.Si		
13.	Prof.Dr.Ali Hanafi, S.E.,M.Si		
14.	Dr. Abd Malik Iskandar, S.Ag., M.Si		

PROGRAM
PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEGAREZKY PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Kampus Jl. Antang Raya No. 43 Telp 0411-492401 / 496401 Fax 496614
Website: <https://www.unimerz.ac.id> | Email : info@unimerz.ac.id

15.	Prof. Dr. Drs. H. Muh. Tahir Malik, S.IAN., M.Si		
16.	Dr. Umar Dg Palallo, SKM., M.Kes		
17.	Dr. Muamar Asykur, M.Pd		
18.	Dr. dr. Herry Darsim Gaffar, M.Kes		
19.	Dr. Rahmad Masturi, S.H., M.H		
20.	JUNASTALI	KETUA KADER POSYANDU	
21.	IRMA	KADER POSYANDU	
22.	wahyuni dg pati	kader posyandu	
23.	Satrianti	kader posyandu	
24.	HARIANI HARZ	kader posyandu	
25.	S. SYAMSANI	KETUA KADER POSYANDU	
26.	Herlia dg ngintang	Ketua Kader posyandu	
27.	RESTY ANDANI	kader	
28.	Asriani	k. posyandu	
29.	SPI PERAYANTI	k. posyandu	
30.	maria dg NGANI	k posyandu	
31.	SURIATI DG KANTU	ke posyandu	

PROGRAM
PASCASARJANA

UNIVERSITAS MEGAREZKY PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Kampus Jl. Antang Raya No. 43 Telp 0411-492401 / 496401 Fax 496614
Website: <https://www.unimerz.ac.id> | Email : info@unimerz.ac.id

SABRIANI	KADER POSYANDU	<i>Joini</i>
SWANTY	KADER POSYANDU	<i>SWAN</i>
Hajrah BG RANMU	K. posyandu	<i>Hh.</i>
patrosawati dy - Telne	K. posyandu	<i>Hh</i>
HASRAH	K. posyandu	<i>Hh</i>
HARFINA	K. KESEHATAN	<i>Hh</i>
Rosdiana	K. posyandu	<i>Hh</i>
Marhani	"	<i>Mirza</i>
Sabriani	"	
SALMA BULAN	IRT	<i>Hh</i>
HASNIA	IRT	<i>Hh</i>
HARIANI	IRT	<i>Hh</i>
NORHAYATI	IRT	<i>Hh</i>
MILA SARI	IRT	<i>Hh</i>
JULIANA	IRT	<i>Hh</i>
MURCISA	IRT	<i>Hh</i>
MURTATIENA INDAH	IRT	<i>Hh</i>

UNIVERSITAS MEGAREZKY PROGRAM PASCASARJANA

Alamat : Kampus Jl. Antang Raya No. 43 Telp 0411-492401 / 496401 Fax 496614
Website: <https://www.unimerz.ac.id> | Email : info@unimerz.ac.id

	Martis	100118 p100	

..... 20

Direktur Program Pascasarjana

Dr. Ns. Julia Fitrianiingsih, S.Kep., M.Kes. M.Kep
NIDN. 090 207 8301

Lampiran 9: Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Foto bersama dengan Bapak Kepala Desa beserta perangkat desa dan Dosen-dosen beserta Mahasiswa/i Program Pascasarjana Unimerz Setelah Pembukaan Kegiatan

Gambar 2. Foto bersama dengan Bapak Camat Galesong Utara beserta Kepala Desa Tamasaju dan Dosen-dosen beserta Mahasiswa/i Program Pascasarjana Unimerz

Gambar 3. Penandatanganan MoU dan Penyerahan Plakat oleh Ibu Direktur Program Pascasarjana Unimerz kepada Camat Galesong Utara

Gambar 4. Edukasi Deteksi dini kesehatan balita pada penanganan kasus stunting oleh Bapak Dosen Koordinator Prodi Administrasi Rumah Sakit Program Pascasarjana Unimerz

Gambar 5. Edukasi Rujukan efektif untuk meningkatkan kapasitas layanan kesehatan desa pada penanganan kasus stunting oleh Bapak Dr. Bachtiar Baso, M.Kes, Mantan Kepala Dinas Sulawesi Selatan sekaligus Dosen Program Pascasarjana Unimerz

Gambar 6. Edukasi *Herbal medicine* sebagai terapi nutrisi pencegahan stunting oleh Ibu Dosen Koordinator Prodi S2 Farmasi Program Pasacasarjana Unimerz

Gambar 7. Edukasi Melangkah bersama melawan stunting melalui pemahaman sosial dan pemberdayaan komunitas oleh perwakilan dosen Prodi Pendidikan Sosiologi Program Pascasarjana Unimerz

Gambar 8. Konsultasi Kesehatan Balita

Gambar 9. Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan Ibu dan Balitanya

Gambar 10. Salah satu foto anak yang mengalami Stunting di Desa Tamasaju, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar